

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 2

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного
медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент
Ташкентского Государственного
Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Tulyaganov Jamshid Shovkatovich, Rizaeva Sevara Mirgulyamovna, Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	6
2. Ахмедов Алибек Баходирович, Эронов Ёқуб Қувватович ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ.....	10
3. Ibragimova Feruza Ikramovna PREDICTION OF DENTAL MORBIDITY IN CHEMICAL INDUSTRY WORKERS.....	14
4. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Абдиев Элбек Муроджосимович ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОЛЛАРИНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....	17
5. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Бахронов Бекзод Шавкатович ҲОЛАТИЙ ХУРУЖСИМОН НИСТАГМ ГЕНЕЗИДА ИНФЕКЦИОН ВА ТОМИРЛИ ОМИЛЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ.....	20
6. Nurova Shoxsanam Norpo'latovna OVERVIEW OF THE ETIOLOGY, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF DENTAL DEFORMITIES IN WOMEN IN EARLY MENOPAUSE.....	23
7. Рустамова Дилдора Абдумаликовна ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СИСТЕМНЫМИ ВАСКУЛИТАМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	27
8. Нарова Наргиза Элбековна, Мухамедов Иламан Мухамедович, Хасанова Лола Эмильевна ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СЪЕМНОМУ И НЕСЪЕМНОМУ ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.....	34
9. Нуоров Норпулот Бобокулович ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.....	38
10. Зайтханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна, Ризаев Элёр Алимджанович КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	41
11. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Хасанова Лола Эмиловна ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПАРОДОНТИТА.....	44
12. Зайтханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	47
13. Raximov Zokir Kayimovich, Pulatova Shahzoda Karimovna RESULTS OF TREATMENT OF UNCOMPLICATED LOWER JAW FRACTURES.....	52
14. Бекжанова Ольга Есеновна, Эгамбердиев Улугбек Абдумаликович АНАЛИЗ РАБОТЫ ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА, НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ.....	57
15. Бакаев Жасурбек Нажмидинович ҚОЗИҚ ТИШЛАР РЕТЕНЦИЯСИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ ВА ДИАГНОСТИКАСИДА РАҚАМЛИ ЁНДАШУВ (Адабиётлар шарҳи).....	60
16. Zeynitdinova Ziyoda Askarovna COVID-19 BO'LGAN BEMORLARDA TIZIMLI YALLIGLANISH VA IMMUNO-GEMATOLOGIK BUZUQLIKLARNING MARKERLARI.....	67
17. Камбарова Шахноза Али Хусейнована, Рахимов Зокир Кайимович АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ВРГН.....	71
18. Turayeva Firuza Abdurashidovna THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN MENOPAUSAL WOMEN.....	74

Нуров Норпулот Бобокулович
Бухарский государственный медицинский институт

ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6737116>

АННОТАЦИЯ

Приведенное статистикой, в некоторых высокоразвитых странах, да и в нашей стране, ожидаемая продолжительность жизни значительно возросла, и в связи с этим значительно (до 60-70%) увеличилось число людей, у которых нет ни одного зуба во рту. Каждый качественный шаг в индивидуальном развитии человека характеризуется рядом морфофункциональных особенностей, изучение которых является задачей большой практической важности, так как без этих исследований невозможно построить схему возрастной периодизации.

Ключевые слова: пародонтит, частичное отсутствие зубов, предпротезная подготовка.

Nurov Norpilot Bobokulovich
Bukhara State Medical Institute

ORTHOPEDIC TREATMENT OF ELDERLY PEOPLE BY AGE SPECIALTIES

ANNOTATION

Given by statistics, in some highly developed countries, and in our country, life expectancy has increased significantly, and in this regard, significantly (to 60-70%) increased the number of people who have not a single tooth in the mouth. Each qualitative step in the individual development of man is characterized by a number of morphofunctional features, the study of which is a task of great practical importance, since without these studies it is impossible to construct a scheme for age-related periodization.

Key words: paradontitis, partial absence of teeth, pre-prosthetic preparation.

Nurov Norpilot Bobokulovich
Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti

KEKSA YOSHDAGI INSONLATNI YOSH MUTAXASSISLIKLARI BO'YICHA ORTOPEDIK DAVOLANISH

Annotatsiya

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ba'zi rivojlangan mamlakatlarda va bizning mamlakatimizda umr ko'rish davomiyligi sezilarli darajada oshdi va shu munosabat bilan og'izda bitta tish bo'lmagan odamlar soni sezilarli darajada oshdi (60-70% gacha). Insonning individual rivojlanishidagi har bir sifatli qadam bir qator morfofunksional xususiyatlar bilan tavsiflanadi, ularni o'rganish katta amaliy ahamiyatga ega vazifadir, chunki ushbu tadqiqotlarsiz yoshga bog'liq davriylik sxemasini tuzish mumkin emas.

Kalit so'zlar: periodontit, tishlarning qisman yo'qligi, sotishdan oldin tayyorgarlik.

Актуальность. В настоящее время проблема адентии затрагивает все население Земли, не зависимо от расовой, возрастной, половой принадлежности. Данная патология зубочелюстной системы формируется ещё в период развития зубов на стадии закладки. В связи с этим очень важно знать все причины, которые могут вызвать первичную адентию.

Как следствие прогресса в области медицины, средняя продолжительность жизни в высокоразвитых странах значительно увеличилась. При этом возрастает количество пожилых и старых людей в процентном отношении ко всему населению, и, вероятно, в третьем тысячелетии более 40 % населения будут составлять люди старше 60 лет. Системы стоматологической помощи должны ориентироваться на изменившуюся демографическую ситуацию, необходима выработка стратегии в оказании помощи этой части населения. Высокий уровень знаний особенностей состояния полости рта и эффективных методов лечебно-профилактической стоматологической помощи в популяции пожилых людей,

позволит улучшить стоматологический статус, а следовательно, и качество жизни данной группы населения.

Распространенность аномалий и деформаций челюстно-лицевой области у взрослого населения при адентии составляет 33,7-61,9% наблюдений. По некоторым данным, различные виды аномального прикуса встречаются у 82% обследованных (Нестеренко О.М., 2009; Куроедова В.Д., Макарова А.И., 2012).

Многие авторы отмечают, что зубочелюстные аномалии и деформации челюстно-лицевой области сопровождаются структурной и функциональной перестройкой в височно-нижнечелюстном суставе, поскольку имеется тесная взаимосвязь между нервным-мышечным аппаратом челюстно-лицевой области, зубочелюстным аппаратом (Лепилин А.В. с соавт., 2010).

Вышеупомянутые проблемы являются актуальными и в Республике Узбекистан, в литературе мало встречаются научных работ, посвященных этой проблеме. Редки научные труды, посвященные изучению вопросам адентий, выявлению факторов

формирования, проблемы прогнозирования, концептуальному подходу к первичной и вторичной профилактике данной патологии. Таким образом, рассматриваемая проблема имеет не только медицинское, но и важное социально-экономическое значение.

В связи с указанными доводами решение вышеуказанных проблем посредством выполнения запланированной научно-исследовательской работы является своевременным и актуальным.

Вопросы своевременной диагностики и рационального лечения пациентов с заболеваниями жевательного аппарата являются весьма актуальными для современной стоматологии. По всему миру, даже в экономически развитых странах, наблюдается рост потребности населения в протезировании зубов (Nash P.G. et al., 2010; Saliba N.A. et al., 2010). Только 33,6 % населения в возрасте 65–74 лет имеют 20 и более сохранившихся естественных зубов, что более чем в 2 раза меньше по сравнению с целью ВОЗ к 2010 г.

Показано, что при деформациях зубных рядов нередко уменьшается высота нижнего отдела лица, что приводит к дисфункции ВНЧС (Лукиных Л.М., Круглова Н.В., 2011). По данным ряда исследователей, прослеживается отчетливая связь заболеваний ВНЧС с определенными видами прикуса (Хорошилкина Ф.Я., 2006), однако T.V. Macfarlane et al. (2009) утверждают, что не существует прямой закономерности между нарушением окклюзии и заболеваниями ВНЧС, а имеется лишь взаимное отягощение этих двух процессов.

Современное развитие дентальной имплантации, как новейшего способа восстановления целостности зубных рядов, ставит перед исследователями ряд задач, решение которых должно обеспечивать увеличение эффективности лечения окклюзионно-обусловленных заболеваний (Иванов А.С., 2011; Кулаков А.А., Гветадзе Р.Ш., 2012; Han H.J. et al., 2014).

В ортопедическом лечении для восстановления утраченных зубов и нормализации функции жевания нуждаются 69,3±7,5 % пожилых людей. В связи с большой потерей зубов, 59,8 % осмотренным из числа нуждающихся в протезировании, необходимы частичные съемные протезы; из них 17,5±1,6 % людей нуждаются в частичных съемных протезах на обе челюсти. В полном съемном протезировании нуждаются 20,8 % обследованных, из них 5,5±1,4 % на обе челюсти (Л.Г. Борисенко, 2010).

В связи с тем, что в последние годы удельный вес лиц пожилого и старческого возраста в развитых странах неуклонно растет, значительно возрос интерес специалистов к состоянию здоровья и качеству жизни пожилых людей (Каирбеков А.К., 2009; Байсултанова А.Ш., 2009; Туребеков Д.К. и соавт., 2009).

Анатомо-топографические особенности строения обеих челюстей позволяют утверждать, что наилучшим отделом для эффективной установки достаточного количества имплантатов у данной группы пациентов является фронтальный отдел верхней и нижней челюстей, где всегда имеется достаточный объем костной ткани для бикортикальной и межкортикальной установки 4–6 имплантатов соответствующего диаметра и длины (Ботабаев К.А., 2010).

При разработке научных направлений дентальной имплантации пациенты старше 60 лет рассматриваются со стандартной точки зрения, как правило, без акцента на эту возрастную категорию. Вместе с тем, у лиц пожилого и старческого возраста имеются специфические возрастные особенности и связанные с этим факторы риска, которые существенно осложняют применение метода дентальной имплантации, а в некоторых случаях полностью исключают возможность его применения у этой категории больных. Следовательно, необходимо уделить особое внимание адекватному построению алгоритма лечебной тактики и разработать комплексный методический подход к функциональной и эстетической реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста с различными формами адентии, которые могут реально сократить риски осложнений и

неблагоприятных исходов и способствовать адекватному зубному протезированию и повышению качества жизни лиц старших возрастных групп.

У лиц пожилого возраста (65 лет и старше) усугубляются изменения зубочелюстной системы. В результате проведенного анализа было установлено, что лица пожилого возраста остро нуждаются в качественном протезировании для сохранения стоматологического здоровья. Сохранение целостности имеющихся зубных рядов или возмещение имеющихся дефектов качественными зубными протезами является научным обоснованием для планирования и проведения лицам пожилого возраста, наиболее рационального ортопедического лечения.

Выполнение настоящей диссертационной работы запланирована по плану и темы научно-исследовательских работ Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино за 2017-2021 годы: «Разработка новых подходов ранней диагностики, лечения и профилактики предпатологических и патологических состояний организма в условиях жаркого климата Бухарского региона».

Цель исследования. Изучить морфометрические параметры краниофациальной области пожилых людей с частичной и полной адентией.

Задачи исследования:

1. Изучить морфометрические данные краниофациальной области здоровых пожилых людей с целостными зубными рядами
2. Изучить морфометрические данные краниофациальной области пожилых людей с частичной адентией при её различных формах
3. Определить морфометрические изменения краниофациальной области пожилых людей с полной адентией с учетом срока времени потери зубов
4. Сопоставить морфометрические данные краниофациальной области здоровых пожилых людей без адентии и с частичной и полной адентией.

Объект и предмет исследования. Будут проводиться ретроспективные и перспективные исследования по изучению морфометрических параметров людей пожилого возраста с частичной и полной адентией

Методы исследования. Для выполнения поставленной цели будут использованы следующие методы исследования:

- клинические (оценка стоматологического и общесоматического статуса больных);
- клинико-инструментальные (рентгенография, КТ-исследования, ЭОД);
- морфометрические методы.
- статистические (методы вариационной статистики, с использованием компьютерных программ, разработка математической модели прогнозирования).

Будет определен и оценен стоматологический статус здоровых людей пожилого и с частичной и полной адентией. Будут выявлены взаимосвязи между развитием косметических аномалий и патологией жевательного аппарата и частичной и полной адентией у людей пожилого возраста; будут определены клинико-морфометрические аспекты ранней диагностики и профилактики осложнений адентии в зависимости длительности и уровень адентии; будут разработаны клинико-морфометрические критерии, определяющие прогноз осложнений и перехода патологического процесса при частичных и полных адентиях людей пожилого возраста.

Практическая значимость результатов исследований позволит определить современное состояние пейзажа стоматологического статуса и показать морфометрические аспекты течения и исхода частичной и полной адентии у людей пожилого возраста, разработать диагностические и прогностические критерии ранней диагностики патологии жевательной системы. Определение этих аспектов формирования патологического процесса позволит снизить риск увеличения осложнений и ухудшения качества жизни от данной патологии.

LITERATURE

1. Ахмадалиев Н.Н., Нуров Н.Б., Нурова Ш.Н. Выявление динамики изменений в содержании незаменимых аминокислот в крови у детей школьного возраста с зубочелюстными аномалиями // *Материалы 13-го Всероссийского стоматологического форума Дентал Ревю 2016 г в журнале "Российская стоматология"* 2016; №9 (1): С.69-70.
2. Гаффаров.С.А., Нуров.Н.Б., Нурова Ш.Н. *Diagnosis, prevention and treatment of dental anomalies in children with chronic tonsillitis and chronic bronchitis*. // *Journal of Biomedicine and Practice* №4 (2019).С.71-81.
3. Гаффаров.С.А., Нуров.Н.Б., Нурова Ш.Н. Болаларда оториноларингологик аъзолари касалликларида тиш-жағ кемтик ва нуқсонларнинг этиопатогенези,ташхиси,даволаш усуллари, профилактикаси. // *Биология ва Тиббиёт муаммолари журнал* №3 (111)2019.Б. 224-228.
4. Гаффаров.С.А., Нуров.Н.Б., Нурова Ш.Н. Изменения содержания незаменимых аминокислот в крови у детей школьного возраста с зубочелюстными аномалиями // *«Актуальные проблемы стоматологии» Нукус* 2018. С.14-15.
5. Гаффаров.С.А., Нуров.Н.Б., Нурова Ш.Н. Распространенности и изменение структуры зубочелюстных аномалий у детей школьного возраста Бухарской области // *Сборник материалов III- го научно-практического международного конгресса «Актуальные проблемы стоматологии и челюстно- лицевой хирургии»г.Ташкент 2-3 мая 2019г .С.200-203.*
6. Гаффаров.С.А., Нуров.Н.Б., Нурова Ш.Н. Сурункали тонзиллит ва бронхит билан оғриган болаларда тиш аномалияларининг ортодонтик ҳолати. // *Доктор ахборотномаси.* №3-2019 .Б.40-44
7. Гаффаров.С.А., Нуров.Н.Б., Нурова Ш.Н. Этиология, диагностика, лечение и профилактика зубочелюстных аномалий у детей, связанных с оториноларингологическими заболеваниями // *Педиатрия*
8. Нуров Н.Б. Тўлик тишсизликни протезлашдаги муаммолар ва уларни бартараф этиш чоралари. // *Тиббиётда янги кун.* - 2 (30/2) 2020 С.53-57.
9. Нуров Н.Б., Нурова Ш.Н. Роль функциональных нарушений и особенности минерализации тканей зубов у детей школьного возраста// *Тиббиётдаянги кун.* Тошкент. 2015.№2. (10) С.61-65.
10. Нуров.Н.Б., Нурова Ш.Н. Changes in the content of unmeasurable amino acids in the blood of school-aged children with pulmonary anomalies. // *Science and world International scientific journal.* №3(55),2018, Vol.С. 65-66.
11. Нуров.Н.Б., Нурова Ш.Н. Кари кишиларда уларнинг ёши хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ортопедик даволашнинг ўзига хос хусусиятлари // *«Актуальные проблемы стоматологии» Нукус* 2018. С.77-78.
12. Нуров.Н.Б., Нурова Ш.Н. Нафас йўли касалликлари асоратидан келиб чиқадиган тиш-жағ қаторлар нуқсонлари ва эндоген интоксикацияда патологик ҳолатларнинг ташхислаш // *Бухоро-2019 йил.*
13. Нуров.Н.Б., Нурова Ш.Н. Сурункали (бронхит ва тонзиллит) касалликлари билан оғриган беморларда тишлов ва тиш қатори бузилишларини кечишининг оғрилигини баҳолаш учун дастур (STRZE.exe) // 09.07.2019. DGU 20190947.
14. Нуров.Н.Б., Нурова Ш.Н. Тиш протезларини тайёрлашда адгезив воситалардан фойдаланиш. // *Биология ва тиббиёт муаммолари* .№ 4,1 (98) 2017г .Б.164-165.
15. Нуров.Н.Б., Нурова Ш.Н. Тиш-жағ қаторларининг иккиламчи шакл бузилишларида,сурункали тонзиллит ва уларнинг кечишини олдиндан баҳолаш алгоритми // *Бухоро-2019 йил.*
16. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. **СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).** Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
17. Хабилов Н.Л., Нуров Н.Б., Нурова Ш.Н. Распространенность зубочелюстных аномалий у детей школьного возраста Бухарской области // *Материалы 13-го Всероссийского стоматологического форума Дентал Ревю 2016 г в журнале "Российская стоматология"* 2016; №9 (1): С.62-63.
18. Хабилов Н.Л., Нуров.Н.Б., Нурова Ш.Н. Распространенность зубочелюстных аномалий у детей школьного возраста Бухарской области. // *«Международный журнал прикладных и фундамен-тальных исследований Москва, 2015.* - №12, С.1633-1634.
19. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES.* – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000